

**RECORTE DE MEMÓRIAS EM, AS CEREJAS, DE LYGIA FAGUNDES
TELLES** DOI: 10.5281/zenodo.7699027**Carmelinda Carla Carvalho e Silva***Mestra em Literatura, Memória e Cultura pela Universidade
Estadual do Piauí. E-mail: carmelinda.sig7@gmail.com***RESUMO**

A memória por muitas vezes faz com que histórias sejam recontadas, revividas e construídas no eu do sujeito. É através das lembranças que temos a oportunidade de reconstruir fatos acontecidos e dentro deles saber como se deu nosso passado para assim conhecermo-nos mais profundamente. Nossas lembranças são responsáveis por construir nosso presente e na maioria das vezes isso ocorre por meio de associações quando nos deparamos com algo, alguém ou até lugares que já estivemos e nos faz recordar do que ali aconteceu. Justamente com esse intuito que buscamos analisar o conto *As cerejas* de *Lygia Fagundes Telles*, onde a memória vai nos guiar para assim interpretarmos e fazermos uma releitura mais íntima do que ocorre entre tia Olívia e Marcelo, ambos protagonistas do conto de Lygia. Para tal pesquisa utilizamo-nos dos estudos acerca da memória que os teóricos Halbwachs (1990), Nora (1993), Souza (2017), bem como Klug (2015). Ao final de nosso artigo constatamos que os conceitos utilizados são relevantes para atingirmos nosso objetivo que é analisar o conto sob o viés da memória. Percebemos que através de lembranças, detalhes e observações, o conto nos deixa uma clara interpretação que antes não seria possível.

Palavras-chave: Histórias. Lembranças. Conto. Memória.

Quando efetuamos a leitura de um romance, texto ou conto como é o caso de nossa análise, sabemos que há uma necessidade de conhecimentos prévios para que a leitura seja interpretada de forma coerente. O mesmo podemos pensar quando analisamos as lembranças que permeiam nossa vida no dia a dia. Elas são responsáveis por fazer surgir sentido no que as vezes pensamos ser apenas lapsos comuns.

Quando nos deparamos com leituras mais complexas, o essencial é sempre efetuarmos essa leitura por mais de uma vez para que detalhes que antes não foram percebidos possam vir à tona. Esse mesmo recurso utilizamos ao fazer a análise do

conto objeto desse artigo. As *cerejas* obra de *Lygia Fagundes Telles*, obra escolhida para análise requer que além de uma leitura mais minuciosa, tenhamos um olhar capaz de observar que as personagens que compõe o enredo, utilizam-se de gestos, pensamentos e falas que remetem a um significado exterior ao que encontramos tão somente na narrativa.

Lembranças são responsáveis por construir as características e ações, bem como explicar porque muitas das vezes o sujeito age de determinadas formas diante de situações diversas. A memória produz reflexos do que foi vivido e ficou resguardado no interior desse sujeito e justamente as lembranças irão trabalhar essas memórias e proporcionar com que recordações e momentos sejam revividos embora isso não ocorra em sua maioria de forma completa. Algumas vezes os lapsos de memórias nos fazem recordar acontecimentos, mas não como um todo. Pequenas lembranças/símbolos são exemplos que nos fazer associar a algo e então gerar a partir daí momentos que aconteceram e não temos uma lembrança completa com detalhes de como ocorreu.

A memória – adaptativa - não é apenas o lembrar de fatos – obviamente- já ocorridos, ela é o que denominamos de reconfiguração, releitura, readaptação das memórias que possuímos. São as imagens do vivido que são processadas e exteriorizadas via linguagem, onde os detalhes constituem os discursos memorialistas.

Quando pensamos em uma memória adaptativa podemos nos referir à uma recordação da infância, onde as lembranças nos proporcionam segurança para sabermos nosso passado e não somente como puras informações, uma vez que há necessidade de significados nas mesmas.

Souza (2017, p. 1) nos fala da memória-recordação e da memória-hábito. Esta primeira é aquela que se obtém por meio da memória pura, constituída das lembranças do que fizemos. Já a memória-hábito é a que se forma pelas repetições do que vivemos e continuamos a reviver, ou seja, a cada vez ela se torna mais sólida por meio das lembranças que o sujeito constrói nas várias vivências.

A memória-recordação seria a memória propriamente dita, isto é, a representação chamada de imagem-lembrança, do passado no presente; ou, em apenas uma palavra, a percepção. Já a memória-hábito é aquela que se nutre da repetição: aprende-se a falar, a andar, a escovar os dentes, a amarrar os sapatos pela repetição sistemática

dessas tarefas, de modo que ninguém precisa se recordar racional e conscientemente de como realizá-las a cada dia. (SOUZA, 2017, p. 1)

A memória muitas vezes está associada ao esquecimento. Acreditamos que as lembranças são reflexos de vivências esquecidas e que quando manipulados retomamos pelo caminho da memória. Acreditamos que há lugares em nosso inconsciente onde as guardamos e essas por sua vez são ativadas quando revivemos situações, voltamos a lugares, revemos pessoas. É uma espécie de ativação que ocorre e as lembranças saem do esquecimento e retornam para nossa memória.

Há também o aceleração dos pensamentos que justificam na atualidade o fato de recriarmos apenas fatos mais recentes. Ou seja, os acontecimentos mais do passado pouco serão relembrados uma vez que nossa memória volta-se mais para as lembranças recentes.

A memória está ameaçada pelo esquecimento, surgindo, portanto, a necessidade da criação de lugares para guardá-la, preservá-la de ser esquecida. Na concepção atual de sociedade, em que se vive sempre o momento presente e em que cada vez mais novos acontecimentos substituem fatos anteriores, valorizam-se mais e mais os fatos presentes em contraposição ao que já passou. (KLUG; LIMA; LEBEDEFF. 2015, p. 187)

A memória requer auxílio para vir à tona. Nora (1993) nos esclarece que pela não frequente forma de trabalharmos nossa memória, precisamos criar lugares no nosso eu para que essas sejam ativadas e nos remeta aos acontecimentos vividos e assim eliminar a distância entre o passado e o presente.

[...] se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória transportada pela história. Cada gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como uma repetição religiosa daquilo que sempre se fez, numa identificação carnal do ato e do sentido. Desde que haja rastro, distância, mediação, não estamos mais dentro da verdadeira memória, mas dentro da história (NORA, 1993, pp. 8-9).

As lembranças são encadeadas no meio social em que estamos inseridos. Não podemos, entretanto, confundir as memórias falsas, estas que são lembranças que nos contam, onde podemos até lembrarmo-nos, mas não com riqueza de detalhes. Obtemos as lembranças, mas os detalhes são recriados pelo que nos contaram e não de forma espontânea. É como se aproveitássemos das memórias dos outros para reconstruir as nossas conforme Halbwachs nos explica:

[...] para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2013, p. 39)

Como podemos observar acima, Halbwachs (2013) o fato dos relatos que são transmitidos pelos outros não são capazes de nos remeter às memórias sozinhas. Não obstante, necessitamos além de testemunhos exteriores, associar com nossas lembranças para gerarmos nossas próprias recordações. É como se nossas lembranças conversassem com os testemunhos que nos são apresentados. Dessa forma o resultado das recordações serão nossas e não somente dos outros que não relataram fatos e acontecimento sob os olhares deles.

Halbwachs (1990) tece um paralelo que esclarece que a memória é constituinte do nosso passado. Podemos por meio das lembranças resgatar experiências vividas e que dependendo de indivíduo para indivíduo pode ficar adormecida por longos anos. É uma espécie apenas de aparência de esquecimento. Algo que pode dependendo de como se busca manifestar, pode ser reconstruída com riquezas de detalhes:

A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada. É possível encontrar um grande número dessas correntes antigas que haviam desaparecido somente na aparência. (...) a lembrança é uma imagem engajada em outras imagens, uma imagem genérica que reporta ao passado (HALBWACHS, 1990, p. 75).

Halbwachs nos fala justamente de como nosso passado é reconstruído através de nossas lembranças. São como pontos que se interligam e geram sentido deixando de ser apenas um mero pensamento que de repente passou pela mente do sujeito. As imagens são fundamentais para ativar nossos pontos de recordações. É por meio delas que associamos e recordamos que nosso passado está ligado com elas e pode proporcionar maior compreensão do que ocorre no presente, mas como nos adverte Halbwachs mais a frente, que tais imagens não são responsáveis por sozinhas criarem sentido com o que vivemos no passado. Tais imagens podem produzir um sentido exagerado e alterar nossas lembranças e/ou não significar verdadeiramente o que nos tenha acontecido.

No livro *A memória coletiva* publicado em 2006, Halbwachs elucida que as imagens construídas a partir dos outros, auxilia na construção do presente em conformidade com as lembranças do passado, todavia mostra-nos que essas imagens talvez não traduzam de fato a realidade, ou seja, pode haver uma mistura de nossas lembranças próprias e as que o meio em que vivemos nos proporcionam:

É comum que imagens desse tipo, impostas pelo meio em que vivemos, modifiquem a impressão que guardamos de um fato antigo, de uma pessoa outrora conhecida. Essas imagens talvez não reproduzam muito exatamente o passado, o elemento ou a parcela de lembrança que antes havia em nosso espírito talvez seja uma expressão mais exata do fato – a algumas lembranças reais se junta uma compacta massa de lembranças fictícias. (HALBWACHS, 2006, p. 32)

Ao mesmo tempo em que as imagens são significativas para reconstruir nosso passado, elas não são totalmente responsáveis por isso. Se não houver uma separação de nossas lembranças reais e das lembranças fictícias, podemos por exemplo, acreditar que episódios nunca vividos façam parte de nosso passado pelo fato de ter em determinada imagem, um pequena lembrança de algo ocorrido e essa lembrança ultrapassar a barreira da realidade dos acontecimentos.

Publicado no ano de 1993 o conto *As cerejas* conta a história de uma garota que vive em uma espécie de fazenda com uma Madrinha e juntamente com ela, a empregada chamada Dionísia. Sem serem avisadas em um período de férias recebem a visita de um jovem rapaz que é o primo.

Marcelo é caracterizado como um jovem bonito, montador de cavalos e de boa aparência, embora seja na maioria das vezes tímido. Dias após sua chegada, prima Olívia, mulher bonita, rica, de bons costumes e vinda da Europa também os visita sem avisar e decide ficar alguns dias junta com os demais.

Madrinha demonstra muita satisfação com a visita de tia Olívia, já que é uma moça de bons modos, vinda da Europa

Agora só se ouvia a voz de Madrinha que tagarelava sem parar: a chácara era modesta, modestíssima, mas ela haveria de gostar, por que não? O clima era uma maravilha e o pomar nessa época do ano estava coalhado de mangas. Ela não gostava de mangas? Não?... Tinha também bons cavalos se quisesse montar, Marcelo poderia acompanhá-la, era um ótimo cavaleiro, vivia galopando dia e noite. Ah, o médico proibira? Bem, os passeios a pé também eram lindos, havia no fim do caminho dos bambus um lugar ideal para piqueniques, ela

não achava graça num piquenique?
Fui para a varanda e fiquei vendo as estrelas por entre a folhagem da paineira. Tia Olívia devia estar sorrindo, a umedecer com a ponta da língua os lábios brilhantes. Na Europa eram tão carnudas... Na Europa. (TELLES, 1993, p. 24)

O título do conto *As cerejas* nesse primeiro momento pode estar associado a duas pequenas cerejas delicadas que tia Olívia carrega no decote de seu vestido. Foram justamente essas cerejas que encantaram a garota pelo tom da sensualidade e cor vibrante.

Aproximei-me fascinada. Nunca tinha visto ninguém como tia Olívia, ninguém com aqueles olhos pintados de verde e com aquele decote assim fundo.

- É de cera? - perguntei tocando-lhe uma das cerejas.

Ela acariciou-me a cabeça com um gesto distraído. Senti bem de perto seu perfume.

- Acho que sim, querida. Por quê? Você nunca viu cerejas?

- Só na folhinha.

Ela teve um risinho cascadeante. No rosto muito branco a boca parecia um largo talho aberto, com o mesmo brilho das cerejas.

- Na Europa são tão carnudas, tão frescas. (TELLES, 1993, p. 25)

O que podemos notar ao longo do conto é o conflito vivenciado pela garota uma vez que está passando justamente pela fase de transição infância adolescência. Com a visita e convivência com seu primo Marcelo, podemos perceber que há o despertar da paixão na jovem, mas que após a chegada de tia Olívia, a menina sofre sua primeira desilusão amorosa ao notar o envolvimento da tia e Marcelo. Em alguns momentos da narrativa ficamos na dúvida se alguns fatos são reais ou imaginários, pois com a leitura percebemos que a garota não diferencia o que é real ou não.

Com um misto de sonhos e lembranças, o conto *As cerejas* explora um cenário e acontecimentos que necessitam de atenção ao efetuarmos a leitura e baseados nisso procuramos analisar o conto, possibilitando interpretações acerca dos detalhes que Telles nos proporciona.

Novamente para nos chamar atenção ao título, o conto surge com uma passagem onde há imagens de cerejas caindo ao chão, ou seja, podemos perceber que é uma referência a menina e seu primeiro amor não correspondido.

Tia Olívia é descrita de forma sensual ao longo da narrativa. Também é vista de forma sorradeira pela forma como fala e anda. Mas é a partir da passagem abaixo onde notamos que o conto possui um cunho erótico pelas cenas que se seguem.

Só tia Olívia continuava igual, sonolenta e lânguida no seu negligê branco. Estendia-se na rede. Desatava a cabeleira. E com um movimento brando ia se abanando com a ventarola. Às vezes vinha com as cerejas que se esparramavam no colo polvilhado de talco. Uma ou outra cereja resvalava por entre o rego dos seios e era então engolida pelo decote.

- Sofro tanto com o calor...

Madrinha tentava animá-la.

- Chovendo, Olívia, chovendo você verá como vai refrescar.

Ela sorria umedecendo os lábios com a ponta da língua.
(TELLES, 1993, p. 27)

Após alguns dias de extremo calor, eis que surge a chuva que traria o clímax do conto. Durante o jantar o fato do garfo cair por mais de uma vez simboliza uma espécie de código entre tia Olívia e Marcelo para saberem o exato momento de recolherem-se supostamente aos seus aposentos. Como um lapso, tia Olívia queixa-se de dor de cabeça pedindo licença para retirar-se:

Lembro-me de que as primeiras gotas de chuva caíram ao entardecer, mas a tempestade continuava ainda em suspenso, fazendo com que o jantar se desenrolasse numa atmosfera abafada. Densa. Pretextando dor de cabeça, tia Olívia recolheu-se mais cedo. Marcelo, silencioso como de costume, comeu de cabeça baixa. Duas vezes deixou cair o garfo.

- Vou ler um pouco - despediu-se assim que nos levantamos.
(TELLES, 1993, p. 28)

O clímax da narrativa consiste nessa noite com tempestade e, por conseguinte a falta de energia. Madrinha, uma senhora preocupada pede à garota que leve algumas velas para tia Olívia, esta que já se encontra em seus aposentos. No meio do escuro, a menina sobe as escadarias e para sua surpresa encontra Marcelo e tia Olívia juntos em momentos de intimidade que ninguém ali supunha.

Subi a escada. A escuridão era tão viscosa, que se eu estendesse a mão poderia senti-la amoitada como um bicho por entre os degraus. Tentei acender a vela, mas o vento me envolveu. Escancarou-se a porta do quarto. E em meio do relâmpago que rasgou a treva, vi os dois corpos completamente azuis, tombando enlaçados no divã. Afastei-me cambaleando. Agora as cerejas se despencavam sonoras como enormes bagos de chuva caindo de uma goteira. Fechei os olhos. Mas a casa continuava a rodopiar desgrehada e lívida com os dois corpos rolando na ventania. (TELLES, 1993, p. 30)

Depois de presenciar a cena, a menina retorna para a sala e é questionada se entregou as velas. Respondendo apenas que possivelmente tia Olívia já dormia, a garota mostra-se abatida e madrinha aproxima-se e percebe que ela arde em febre.

Esse momento de relato de uma febre comparada com escorpiões em brasas é compreendido como a transição da infância para a descoberta do sexo. O sofrimento por ver seu grande amor Marcelo nos braços da tia Olívia, mulher que tanto admirou justamente pelos traços de sensualidade.

- Mas que é que você tem, menina? Está doente? Não está com febre? Hem?! Sua testa está queimando... Dionísia, traga uma aspirina, esta menina está com um febrão, olha aí! Até hoje não sei quantos dias me debati esbraseada, a cara vermelha, os olhos vermelhos, escondendo-me debaixo das cobertas para não ver por entre clarões de fogo milhares de cerejas e escorpiões em brasa, estourando no chão.

- Foi um sarampo tão forte - disse Madrinha ao entrar certa manhã no quarto. - E como você chorava, dava pena ver como você chorava! Nunca vi um sarampo doer tanto assim. (TELLES, 1993, p. 30)

Aparentando melhora, a garota desperta após alguns dias em uma manhã e fica a observar um linda borboleta branca que surge na janela. Com simbologia, a borboleta pode caracterizar a metamorfose que a menina sofreu ao deixar a forma de menina e tornar-se uma mulher ao presenciar uma cena tão erótica como vista dias antes.

Outro aspecto que também pode ser simbolizado nessa passagem é o amadurecimento da garota em não denunciar o que viu, não comentar com a madrinha e nem com Dionísia. É aí então que madrinha avisa da partida de Marcelo:

Sentei-me na cama e fiquei olhando uma borboleta branca pousada no pote de avencas da janela. Voltei-me em seguida para o céu limpo. Havia um passarinho cantando na paineira.

Madrinha então disse:

- Marcelo foi-se embora ontem à noite, quando vi, já estava de mala pronta, sabe como ele é. Veio até aqui se despedir, mas você estava dormindo tão profundamente. (TELLES, 1993, p. 31)

Dois dias pós a partida de Marcelo, tia Olívia também vai embora. No momento de se despedir da menina, com a intenção de amenizar o que causou à pobre garota, tia Olívia decide presentear-lhe com as cerejas que sempre carrega no decote já que a primeira vista a menina encantou-se pelo acessório. Justamente as cerejas que tia Olívia carrega entre os seios é o que desperta um olhar minucioso na menina.

Nessa passagem podemos notar na fala da madrinha que as cerejas estão relacionadas à maturidade de uma mulher, a sensualidade e como considera a acamada como uma garota inocente, diz que não há necessidade do presente.

Cravei o olhar nas cerejas que se entrechocavam sonoras, rindo também entre os seios. Ela despreendeu-as rapidamente.

- Já vi que você gosta, pronto, uma lembrança minha.

- Mas ficam tão lindas aí - lamentou Madrinha. - Ela nem vai poder usar, bobagem, Olívia, leve suas cerejas!

- Comprarei outras. (TELLES, 1993, p. 31)

Após a partida de tia Olívia, madrinha fala da falta que sentirá da bela mulher, mas não demonstra o mesmo pelo jovem que durante dias esteve presente com elas na chácara.

-Tão encantadora a Olívia - suspirou Madrinha sentando-se ao meu lado com sua cesta de costura. - Vou sentir falta dela, um encanto de criatura. O mesmo já não posso dizer daquele menino. Romeu também era assim mesmo, o filho saiu igual. E só às voltas com cavalos, montando em pêlo, feito índio. Eu quase tinha um enfarte quando via ele galopar. (TELLES, 1993, p. 31)

Um ano após a partida de ambos, madrinha recebe uma carta que trás a triste notícia da morte de Marcelo em conseqüência de uma queda de cavalo. Podemos perceber que madrinha não se abala ou entristece ao fazer seu comentário. Nesse momento remetemo-nos ao fato da madrinha reencontrar seu óculos que estava perdido.

Há então uma associação que a perda dos óculos durante a visita de Marcelo e tia Olívia significava que madrinha fechou os olhos para o que acontecia porque tinha consciência do que poderia e do que houve entre os dois. Madrinha já sabia como agia o jovem Marcelo.

Reencontrar os óculos nos induz a supor que ela voltou a enxergar o que acontece e que aquele jovem foi que induziu tia Olívia a tais atos.

Exatamente um ano depois ela repetiria, num outro tom, esse mesmo comentário ao receber a carta onde Romeu comunicava que Marcelo tinha morrido de uma queda de cavalo.

- Anjinho cego, que idéia! - prosseguiu ela desdobrando o crochê nos joelhos. - Já estou com saudades de Olívia, mas dele? Sorriu alisando o crochê com as pontas dos dedos. Tinha encontrado os óculos. (TELLES, 1993, p. 31)

Ao analisarmos o conto *As cerejas* de Lygia Fagundes Telles encontramos necessidade de estarmos constantemente associando os detalhes entre si para gerar uma compreensão plausível. Isso significa dizer que embora as lembranças e memórias sejam consideráveis em nossa análise, vale ressaltar que há necessidade de conhecimentos ao analisar tais traços.

Precisamos de constantes observações para compreendermos por exemplo na passagem onde a menina adquire um sarampo e arde em febre por dias que essa febre simboliza a transição de infância para a adolescência e isso é despertado pela descoberta do sexo em si.

Os testemunhos que nos são transmitidos são importantes para ativar nossas memórias, todavia não podemos esquecer que esses testemunhos tendem a conversar com as recordações que possuímos para reconstruir nosso passado e sem esquecer que as imagens que ora nos auxiliam, se não observadas de moto particular, podem ultrapassar suas barreiras e construir recordações fictícias de momentos não ocorridos, deixando o plano real dos acontecimentos.

Como observamos ao longo da análise do conto *As cerejas*, Lygia utiliza-se de pormenores para gerar nossa compreensão diante da leitura. A autora faz com que despertemos em nós, observações que facilitem a compreensão, bem como utilizarmos técnicas como por exemplo, a da associação de atos, falas e pensamentos das personagens como forma de proporcionar significados ao longo da narrativa.

Através dessa leitura observadora, atenção redobrada nas entrelinhas e conhecimento do que as imagens tendem a significar, o conto consegue transmitir a real intenção da autora nesse jogo de associações entre as personagens e fatos narrados de forma clara e objetiva e ainda trabalhar no leitor a habilidade de reconhecer diante da leitura, as possibilidades de interpretações que as lembranças usadas de forma recorrentes nos proporcionam.

Referências

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. Rio de Janeiro: Vertice, 1990.

_____. *A memória coletiva*. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006.

NORA, Pierre. **Entre Memória e História: A problemática dos lugares**. Tradução de Yara AunKhoury. Projeto História. São Paulo, dez 1993. In: _____. *Leslieux de mémoires*. I La République, Paris, Gallimard, 1984. pp. XVIII-XLII.

Telles, Lygia Fagundes. **Um coração ardente: contos** / Lygia Fagundes Telles; posfácio de Ivan Marques. — 1a ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

Souza, Tásia Oliveira. **Ainda estou aqui” e o impedimento à memória.** Rio Grande do Sul, 2017.

KLUG, MarliseBuchweit; LIMA Rosimeire Simões de; LEBEDEFF. Tatiana Bolivar. **Literatura como lugar de memória:** uma análise do romance Satolep, de Vitor Ramil. Antares, Vol. 7, Nº 13, jan/jun 2015.